

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4073144>

УДК 37 (091); 37 (092)

Приказчикова О.В., Калашникова Е.А.

Приказчикова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, Оренбургский государственный университет. 460018, Россия, просп. Победы, 13. E-mail: olgaprik@bk.ru.

Калашникова Екатерина Андреевна, Оренбургский государственный университет. 460018, Россия, просп. Победы, 13. E-mail: kashaeva0708@gmail.com.

Образовательная политика СССР как фактор укрепления международного сотрудничества в 1946-1964 годы

Аннотация. В статье даётся обзор международной образовательной политики СССР в 1946-1964 годах. Мероприятия Советского государства по развитию международного сотрудничества в сфере образования показаны как важная составляющая внешнеполитической деятельности направленная на формирование уважения прав человека, дружбы народов всех стран независимо от национальной или расовой принадлежности, вероисповедания и т.п.

Ключевые слова: иностранные студенты, международное сотрудничество, образование, подготовка специалистов.

Prikazchikova O.V., Kalashnikova E.A.

Prikazchikova Olga Vladimirovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Orenburg State University. 460018, Russia, Pobedy av., 13. E-mail: olgaprik@bk.ru.

Kalashnikova Ekaterina Andreevna, Orenburg State University. 460018, Russia, Pobedy av., 13. E-mail: kashaeva0708@gmail.com.

Educational policy of the USSR as a factor in strengthening international cooperation in 1946-1964

Abstract. The article provides an overview of the international educational policy of the USSR in 1946-1964. The activities of the Soviet state to develop international cooperation in the field of education are shown as an important component of foreign policy activities aimed at developing respect for human rights, friendship of peoples of all countries, regardless of national or racial affiliation, religion, etc.

Key words: international students, international cooperation, education, training of specialists.

Международное сотрудничество СССР стало значительным рычагом развития мировой системы высшего образования, способствующее интеграции государства в мировое научное и образовательное пространство, повышению уровня благосостояния народа за счет создания благоприятных

внешнеэкономических и внешнеполитических условий.

Международная образовательная политика СССР осуществлялась в различных формах. В первую очередь это была совместная деятельность с международными и иностранными организациями и учреждениями в области просвещения

согласно национальным и законодательным интересам государства.

Опыт обучения студентов, например, из Болгарии в советских ВУЗах начался еще до окончания Второй мировой войны, когда по просьбе Министерства народного просвещения Болгарии под контролем Народного комиссариата иностранных дел СССР болгарские граждане получили возможность обучения в высших заведениях СССР [1].

Большую роль в развитии международного образовательного сотрудничества сыграла ЮНЕСКО – международная организация ООН по вопросам образования, науки и культуры, созданная в 1946 году. ЮНЕСКО принято большое количество конвенций, деклараций и программ в этой сфере, позволивших разработать краткосрочные и долгосрочные региональные планы развития образования.

Значительную роль играли решения Совета Европы. Так 15 декабря 1956 года государства-участники Совета Европы заключили конвенцию об эквивалентности этапов университетского образования, взявшие право определять лица, уполномоченных принимать решения по вопросам эквивалентности периодов обучения за границей [2].

В 1956 году решением XX съезда КПСС была поставлена задача расширения международных контактов и связей по подготовке кадров высшей квалификации и обмену студентами [3].

Во исполнение решений XX съезда Советский союз заключил 7 апреля 1956 года соглашение с Румынской Народной Республикой, 28 апреля 1956 года с Болгарией, 28 июня 1956 года с Венгерской Национальной Республикой.

В 1950-х годах советские преподаватели начали выезжать в данные государства, что позволило создать условия однородного образовательного пространства и контроля отбора студентов для обмена.

К 1958 году процесс обмена студентами привел к росту количества вузов. К

примеру, в Болгарии необходимые для народного хозяйства кадры готовили уже 20 вузов. В Венгрии открывались вузы инженерного направления. А к 1963 году обмен студентами между Болгарией, Румынией, Чехословакией, ГДР и СССР становится уже взаимным.

Также в мае 1956 года сроком на пять лет было подписано соглашение между СССР и Албанией, предполагавшее взаимный обмен студентами, аспирантами и курсантами на обучение и специализацию. Однако в 1961 году после разрыва Албанией дипломатических отношений с СССР взаимное направление студентов прекратилось [4].

С 1 сентября 1952 года вступило в силу особое Соглашение Советским союзом и Германской Демократической Республикой о взаимном направлении стажеров, аспирантов и студентов. Спецификой данного Соглашения состояла в том, что документ носил характер манифеста, а это в свою очередь подчёркивало близость политических режимов государств [5].

В Соглашениях между странами устанавливались обязательственные условия направления обучающихся на обучение. Так необходимым условием являлось состояние здоровья и предшествующее образование необходимое для поступления в вузы. Договаривающиеся стороны решали вопросы финансового обеспечения обучающихся. Иностранцам студентам выплачивалась стипендии в размере 500 рублей в месяц, а аспирантам 900 рублей в месяц.

С 1956 г. в высшие учебные заведения Советского Союза начинается систематический ежегодный прием граждан Азии и Африки, а с 1957 г. – и граждан Латинской Америки в высшие учебные заведения Советского Союза. Масштабы этого сотрудничества с тех пор непрерывно расширялись. Если в 1958 г. в советских вузах было всего 134 студента из развивающихся стран, то уже 1969-1970 учебном году в советских вузах обуча-

лось свыше 12,5 тысяч студентов из этих регионов [6, с. 86, 88].

Наиболее активное международное сотрудничество СССР в сфере образования было с Китайской Народной Республикой. Соглашение между государствами вступило в силу 7 декабря 1956 года. Особый интерес для партнёров из Китая представлял советский организационный образовательный опыт. Для китайских вузов был характерен рост количества студентов, что в свою очередь увеличивало нагрузку на преподавательский состав и снижало уровень подготовки специалистов.

Аналогичные соглашения были подписаны с Монгольской Народной Республикой и Демократической Республикой Вьетнам. При этом монгольские студенты могли сдавать вступительные экзамены в своем государстве, а студенты Демократической Республики Вьетнам по предоставлению соответствующих справок об образовании и состоянии здоровья вообще принимались без вступительных экзаменов.

Во второй половине 1950-х годов складывается модель взаимоотношений Советского союза с иностранными государствами и сотрудничество по большей мере осуществлялось за счет типовых соглашений, которых было заключено с 11 странами Азии и Восточной Европы.

В 1956 году Советский Союз принял в свои вузы 2 632 студента, 823 аспиранта и 106 преподавателей.

С 1956 года начинается ежегодный приём в высшие учебные заведения Советского Союза граждан Азии и Африки,

а с 1957 года студентов из Латинской Америки. В дальнейшем масштабы сотрудничества существенно расширились.

Необходимо отметить, что в процессе учебы в советских вузах у иностранных студентов возникали определённые трудности связанные как с преодолением языкового барьера и освоением учебной программы, но и с адаптацией их к условиям социально-бытовой сферы, идеологии, мировоззрения, традициям, присущим советской молодежи

В 1961 году в Советском Союзе был открыт Университет дружбы народов, которому было присвоено имя Патриса Лумумбы – одного из символов борьбы народов Африки за независимость. В 1965 году состоялся в 1965 году и составил 290 специалистов.

Необходимо отметить, что советские преподаватели работали во многих вузах Азии, Африки и Латинской Америки. Не менее важное значение имело участие отечественных ученых в международных научных конгрессах, конференциях, симпозиумах.

Проделанный анализ позволяет сделать вывод о том, что образовательная политика СССР явилась важным фактором укрепления международного сотрудничества в 1946-1964 годы. Советские вузы на высоком теоретическом уровне осуществляли подготовку специалистов для зарубежных стран, а инженеры, врачи, учителя и другие категории специалистов как для социалистических, так и стран «третьего мира» значительно влияли на развитие социальной структуры государств-партнёров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андросова Д.Н. Обучение студентов из социалистических стран в ВУЗах СССР (1956-1964): правовой аспект // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2012. №7 (87). С. 108-116. URL: https://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/pmorv/Vestnik-7_12.pdf
2. Декларация принципов международного культурного сотрудничества, принятая Генеральной Конференцией ЮНЕСКО 4 ноября 1966 г. // Международные акты о правах человека. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/culture.shtml

3. XX съезд КПСС. 14-25 февраля 1956 года. Стенографический отчет // NeHudLit.ru. URL: <https://www.nehudlit.ru/books/detail435257.html>
4. Жукова А.П. Международные стандарты образовательной политики // Власть. 2008. №1. С. 18-21. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11911408&>
5. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XVII и XVIII: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1955 года и 31 декабря 1956 года. Министерство иностранных дел СССР. М.: Госполитиздат, 1960. 667 с.
6. Сохин С.И. Прочные основы дружбы и сотрудничества // Вестник высшей школы. 1972. № 12. С. 86-88.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Androsova D.N. Obuchenie studentov iz socialisticheskikh stran v VUZah SSSR (1956-1964): pravovoj aspekt // Vestnik RGGU. Serija: Politologija. Istorija. Mezhdunarodnye otnoshenija. 2012. №7 (87). S. 108-116. URL: https://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/pmorv/Vestnik-7_12.pdf
2. Deklaracija principov mezhdunarodnogo kul'turnogo sotrudnichestva, prinjataja General'noj Konferenciej JuNESKO 4 nojabrja 1966 g. // Mezhdunarodnye akty opravah cheloveka. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/culture.shtml
3. XX s#ezd KPSS. 14-25 fevralja 1956 goda. Stenograficheskiy otchet // NeHudLit.ru. URL: <https://www.nehudlit.ru/books/detail435257.html>
4. Zhukova A.P. Mezhdunarodnye standarty obrazovatel'noj politiki // Vlast'. 2008. №1. S. 18-21. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11911408&>
5. Sbornik dejstvujushhijh dogovorov, soglashenij i konvencij, zakljuchennyh SSSR s inostrannymi gosudarstvami. Vypusk XVII i XVIII: Dejstvujushhie dogovory, soglashenija i konvencii, vstupivshie v silu mezhdu 1 janvarja 1955 goda i 31 dekabrja 1956 goda. Ministerstvo inostrannyh del SSSR. M.: Gospolitizdat, 1960. 667 s.
6. Sohlin S.I. Prochnye osnovy družby i sotrudnichestva // Vestnik vysshej shkoly. 1972. № 12. S. 86-88.

Поступила в редакцию 01.10.2020.

Принята к публикации 03.10.2020.

Для цитирования:

Приказчикова О.В., Калашникова Е.А. Образовательная политика СССР как фактор укрепления международного сотрудничества в 1946-1964 годы // Гуманитарный научный вестник. 2020. №9. С. 18-21. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/09/Prikazchikova.pdf>